

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081730>

Войцеховський Віктор Богданович

Д.е.н., проф.

«Львівський інститут менеджменту»

<https://orcid.org/0000-0002-6141-3744>

Войцеховська Юлія Вікторівна

к.е.н., доц.

НУ «Львівська політехніка

<https://orcid.org/0000-0003-0145-1869>

Оновлення основних засобів виробництва як механізм забезпечення економічного зростання

JEL Classification: D24

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. В статті розглядаються кількісні закономірності динаміки оновлення основних виробничих засобів. Спочатку моделюються темпи зростання ОЗ з врахуванням ряду параметрів – строків служби ОЗ, їх рентабельності, нормативу амортизації, частки прибутку, що використовується для капіталізації ОЗ. Для темпів отримане рівняння, яке не розв'язується аналітично, а тільки числовими ітераційними методами.

На другому етапі досліджень враховується структура виробничих фондів за частками основних і оборотних в їх загальній сумі. Отримане відповідне рівняння, але більш складне, для визначення темпів зростання всіх виробничих фондів. Розробляється формула для наближеного визначення темпів зростання виробничих фондів з врахуванням їх структури та ряду ресурсних параметрів.

Також розробляється рівняння для визначення темпів зростання у варіанті інноваційного оновлення обладнання зі зміною показника фондівдачі. Зроблені відповідні висновки щодо якісних і кількісних характеристик тенденцій динаміки інноваційного процесу. Всі аналітичні результати інтерпретуються на конкретних числових прикладах, зокрема, це стосується як моделей для темпів, так і отриманих наближених результатів розв'язання відповідних рівнянь.

Ключові слова: закономірності динаміки, основні виробничі засоби, оборотні фонди, інновації, оновлення, строки служби, темпи зростання

Annotation

The article considers the quantitative patterns of the dynamics of renewal of fixed assets. First, the growth rate of health is modeled taking into account a number of parameters - the service life of health, their profitability, depreciation rate, the share of profits used to capitalize health. For rates the equation which is not solved analytically, and only by numerical iterative methods is received.

In the second stage of research, the structure of production assets by shares of fixed and current in their total amount is taken into account. The corresponding equation is obtained, but more complex, to determine the growth rate of all production assets. A formula is developed for an approximate determination of the growth rate of production assets, taking into account their structure and a number of resource parameters.

An equation is also being developed to determine the growth rate in the variant of innovative equipment upgrade with a change in return on assets. Relevant conclusions are made on the qualitative and quantitative characteristics of trends in the dynamics of the innovation process. All analytical results are interpreted on concrete numerical examples, in particular, it concerns both models for rates, and the received approximate results of the decision of the corresponding equations.

A study was conducted on the share of investments in their total amount, which is aimed at increasing fixed assets, rather than replacing the disposal of fixed assets. An appropriate formula for calculating this fraction is proposed. This takes into account the growth rate of fixed assets and their service life. Analytical analysis, as well as numerical, showed that for higher rates and service life of fixed assets is greater. It is concluded that the economic practice of updating fixed assets to some extent justifiably focuses on longer service life of equipment, including in comparison with regulatory deadlines. The transition to innovative development will necessarily lead over time to the feasibility of reducing the time of use of equipment in the manufacturing sector. For all the developed dependencies, the corresponding numerical calculations are given, which confirm the logic and practice of real interdependencies that take place in the production activities of enterprises.

Key words: patterns of dynamics, fixed assets, working capital, innovation, renewal, service life, growth rate

Вступ

Економіка України, як відомо, має в основному сировинно-експортний характер. Однак, як показують відповідні дослідження, така модель функціонування національної економіки не може забезпечити достатніх темпів економічного зростання. Темпи зростання ВВП за останні роки були змінними, але в середньому становили приблизно 3% за рік (згідно даних Світового банку). На ці темпи впливає цілий ряд факторів, в тому числі і велика залежність від світової кон'юнктури на продукцію таких галузей, як металургія, сільське господарство, хімічна промисловість. Зважаючи на це, а також на прогнози щодо майбутньої рецесії світової економіки, такі чи навіть нижчі темпи зростання є недостатніми для вирішення соціально – економічних проблем та поступового скорочення розриву щодо рівня економік розвинених країн. Для цього потрібні щорічні темпи зростання ВВП не нижче 6-8%.

За таких умов джерелами підйому економіки України мають стати внутрішні резерви - зростання конкурентоспроможності продукції вітчизняних

підприємств, збільшення її виробництва та продажів на зовнішніх та внутрішніх ринках.

Одним з основних чинників виробництва конкурентоспроможної продукції виступають основні засоби промислових підприємств як головна складова їх виробничого потенціалу. Саме станом та структурою основних засобів визначається технологічний та технічний розвиток виробництва, який є передумовою та фундаментом розвитку економіки. Саме основні засоби визначають можливості підприємств щодо випуску конкурентоспроможної продукції.

В економічній літературі постійно приділялась значна увага проблемам оновлення основних виробничих засобів. Дослідження суті та особливостей функціонування основних засобів, процесів їх зношування та оновлення здійснювали ряд закордонних та вітчизняних вчених, таких як Дж. Хедлі, М. Стар, Д. М. Палтеровіч, І. Ансофф, Г., В. Г. Захаров, В. В. Новожилов, Ю. І. , С. Ф. Покропивний, А. А. Довгалевський, Д. О. Баюра, Я. Б. Кваша, А. Файоль, А. Н. Цигічко, Р. З. Акбердин, А. Г. Гончарук, Н. Ф. Приступа, Г. Шмален, Ю. Блех і У. Гетце, Дж. Фрідман і Нік. Ордуей, Б. В. Наконечний, , Д. В. Розов, Г. Бірман і С. Шмідт, В. Г. Герасимчук, Ю. В. Колесник, Г. М. Тарасюк та ін.

Однак, складні тенденції в сучасних умовах господарювання, перехід до інноваційного типу розвитку зумовлюють необхідність подальшого дослідження цієї проблеми з метою створення більш досконалих методів аналізу та вибору оптимальних варіантів оновлення основних виробничих засобів на підприємствах.

Ціль дослідження передбачає знаходження закономірностей динаміки інноваційного оновлення основних засобів виробництва, яка визначається темпами зростання відповідних техніко-економічних показників.

Результати дослідження

Основні засоби складаються з активної частини (ті ОЗ, які безпосередньо в процесі виробництва впливають на предмети праці), і пасивної частини, яка служить для забезпечення належних умов здійснення виробничих процесів.

Однією з найважливіших умов розвитку економіки України є технічний та технологічний рівень основних виробничих засобів.

З метою оцінки їх динаміки та поточного стану звернемося до відповідних даними статистики [1].

В останні роки обсяги інвестицій в основний капітал зростають, і це можна вважати позитивною тенденцією (таблиця 1).

Таблиця 1

Капітальні інвестиції підприємств України у 2010 – 2018 роках

Рік	Капітальні інвестиції (всього, млн.грн.)	В тому числі з них			
		у землю (млн.грн.)	у будівлі і споруди (млн.грн.)	у машини та обладнання (млн.грн.)	частка в загальн. інвест.

2010	45124,835	174,328	19271,33	23539,102	0,522
2011	76599,646	365,506	35926,72	37737,861	0,493
2012	106802,464	366,559	49640,6	51987,860	0,487
2013	105292,801	91,050	51890,56	47201,319	0,448
2014	85174,872	305,484	43281,81	37655,228	0,442
2015	87961,431	181,142	43966,24	39427,558	0,448
2016	114656,763	283,722	53567,15	55676,245	0,486
2017	144184,086	242,536	59450,15	76197,219	0,528
2018	200908,467	420,109	90970,02	101051,070	0,503

Однак, якщо порівняти ці обсяги інвестицій з аналогічними обсягами в інших країнах (до прикладу, в сусідній з Україною Польщі) в перерахунку на співставні ціни, то простежується різниця в 10 – 15 і навіть більше разів (таблиця 2) [2].

Таблиця 2

Інвестиційні витрати економіки Польщі у 2014 – 2018 роках (в поточних цінах)

Рік	Інвестиційні витрати (всього, млн.зл.)	В тому числі з них		
		у будівлі і споруди (млн.зл.)	у машини і обладнання (млн.зл.)	
				частка в загальн. інвест.
2014	250776,4	143509,2	105171,4	0,419
2015	271839,3	149169,6	119680,3	0,440
2016	244429,0	131727,7	110161,9	0,451
2017	257880,7	133346,1	122635,1	0,476
2018	302675,2	161929,8	138361,2	0,457

Безумовно, недостатні обсяги інвестицій негативно позначаються на загальному стані та розвитку основних виробничих засобів.

У таблиці 3 показана динаміка зносу основних засобів за 2000 – 2018 роки [1].

Таблиця 3

Вартість та знос основних засобів (ОЗ) у 2000 – 2018 роках

Рік	У фактичних цінах на кінець року, млн.грн		ступінь зносу, у %
	первісна (переоцінена) вартість	залишкова вартість	
2010	6648861	1731296	74,9
2011	7396952	1780059	75,9
2012	9148017	2135987	76,7
2013	10401324	2356962	77,3
2014	13752117	2274922	83,5
2015	7641357	3047839	60,1
2016	8177408	3428908	58,1

2017	7733905	3475242	55,1
2018	9610000	3783494	60,6

Як видно з таблиці, починаючи з 2010 року, зношеність основних засобів плавно наростала аж до 2014 року, після чого цей показник дещо зменшився. Це можна пояснити суттєвим впливом на економіку змін у соціально-політичній ситуації в країні. З 2014 року почався економічний підйом, і ця обставина змінила на краще ситуацію з основними фондами. Однак загалом доводиться констатувати, що матеріально-технічна база української економіки має дуже високий ступінь зносу – на рівні 50-70 відсотків в залежності від галузі. Це багато не лише по абсолютній величині, а навіть в порівнянні з такими країнами як Китай, Бразилія, ПАР, Індія, де цей показник коливається на рівні 34-36%.

З високим ступенем зносу основних виробничих засобів корелюється їх вікова структура, що характеризується значною часткою так званого старого обладнання, строк служби якого перевищує 10, 15 і 20 років. Звичайно, ця частка значною мірою залежить від галузі, оскільки нові або галузі з високою інноваційною активністю характеризуються «молодшими» фондами. До прикладу, частка ОЗ віком до 10 років в США становить 65%, а середній вік обладнання – приблизно 7 років.

Однак дослідження практики діяльності промислових підприємств показали, що використовувати устаткування віком понад 20 років по ряду причин є взагалі не доцільним. Світовий досвід свідчить, що раціональною слід вважати таку структуру парку обладнання: обладнання віком до п'яти років – приблизно третина всього обладнання; друга третина обладнання віком до десяти років; решта обладнання може мати вік понад десять років. Обладнання віком понад 20 років має становити або дуже малу частку, або (що краще) зовсім не використовуватись.

Нераціональна вікова структура парку обладнання в кінцевому результаті призводить до відставання у технічному прогресі та до зниження конкурентоспроможності української промисловості на світових ринках.

Крім того, високий ступінь фізичної зношеності обладнання може призводити до травматизму, збільшення аварійних та форс мажорних ситуацій на виробництві, особливо це стосується шкідливих та небезпечних виробництв, таких як хімічне, металургійне тощо. Ці проблеми виникли в результаті постійного недостатнього оновлення основних виробничих засобів промислових підприємств.

Проаналізуємо коефіцієнти оновлення основних засобів загалом і у промисловості у період з 2013 по 2016 роки (таблиця 4) [1].

Таблиця 4

Статистика основних засобів (2013-2016)

Показники		2013	2014	2015	2016
Основні засоби (у факт. цінах, млн. грн.)	Всього	10401324	13752117	7641357	8177408
	Промисловість	1749110	1937821	3842517	3072954
Темпи росту ОЗ (ланцюгові)	Всього	-	1,3222	0,5557	1,0701
	Промисловість	-	1,1079	1,9829	0,7997
Введення в дію	Всього	165769	126162	216697	202120

нових ОЗ (млн. грн.)	Промисловість	67103	51703	55930	66488
Ступінь зносу ОЗ (%)	Всього	77,3	83,5	60,1	58,1
	Промисловість	56,9	60,3	76,9	69,4
Коефіцієнт оновлення ОЗ (%)	Всього	1,59	0,92	2,84	2,47
	Промисловість	3,84	2,67	1,45	2,16

Як показують дані таблиці 4, загалом у промисловості протягом досліджуваного періоду коефіцієнти оновлення ОЗ вищі, ніж загалом по народногосподарському комплексу. Однак для об'єктивної оцінки цього показника слід порівняти його з аналогічними в інших країнах. Візьмемо для порівняння економіку сусідньої з Україною Польщі. У таблиці 5 приведені значення коефіцієнтів оновлення ОЗ за даними польської економіки [2].

Таблиця 5

Статистика оновлення ОЗ польської економіки

Рік	Вартість ОЗ (млн.зл.)	Капітальні інвестиції (млн.зл.)	Коефіцієнт оновлення
2014	3258955	250776,4	0,0770
2015	3471801	271839,3	0,0783
2016	3660942	244429,0	0,0668
2017	3831950	257880,7	0,0673
2018	4029717	302675,2	0,0751

В середньому коефіцієнт оновлення (капітальні інвестиції / ОЗ) за даними таблиці 1.5 становить: $(0,0770 + 0,0783 + 0,0668 + 0,0673 + 0,0751) / 5 = 0,0729$ (7,29 %).

В таблиці 6 показані результати дослідження динаміки коефіцієнта оновлення основних засобів вітчизняного народногосподарського комплексу [2].

Таблиця 6

Статистика оновлення ОЗ української економіки

Рік	Вартість ОЗ (млн.грн.)	Капітальні інвестиції (млн.грн.)	Коефіцієнт зростання ОЗ	Коефіцієнт оновлення ОЗ
2010	6648861	45125	-	0,0068
2011	7396952	76600	1,1125	0,0104
2012	9148017	106802	1,2367	0,0117
2013	10401324	105293	1,1370	0,0101
2014	13752117	85175	1,3222	0,0062
2015	7641357	87961	0,5557	0,0115
2016	8177408	114657	1,0702	0,0140
2017	7733905	144184	0,9458	0,0186
2018	9610000	200908	1,2426	0,0209

Середній коефіцієнт оновлення (капітальні інвестиції / ОЗ) за даними таблиці 1.6 за 2014 – 2018 роки становить: $(0,0062 + 0,0115 + 0,0140 +$

$0,0186+0,0209) / 5 = 0,01424$ (1,42 %). Як видно з аналізу табличних даних, коефіцієнти оновлення різняться більш ніж в 5 разів.

Коефіцієнти оновлення основних засобів у таких країнах, як Південна Корея, Китай, Бразилія становлять величини від 10 до 15 відсотків. У високорозвинених країнах цей показник перевищує 15 відсотків. Ці дані свідчать про порівняно дуже низькі значення показника коефіцієнта оновлення вітчизняних підприємств. Можна виділити кілька причин такої ситуації. Першою з них слід вважати недостатні обсяги прибутку підприємств, котрі спрямовуються на придбання нового обладнання, особливо враховуючи той факт, що часто воно є імпортом і купується за валюту. Нестача відповідних коштів могла би бути компенсована кредитами, однак високі банківські кредитні ставки не дозволяють підприємствам цього зробити. Також, як правило, не приносять великих прибутків корпоративні цінні папери – акції та облігації. І, звичайно, нестача зовнішніх інвестиційних ресурсів, в тому числі з боку держави.

В перспективі слід прагнути збільшення величин коефіцієнтів оновлення основних виробничих засобів до середнього світового рівня. Без цього неможливо буде забезпечити достатні темпи заміни основних засобів для того, щоб переламати стійку закономірність зношеності та технічного відставання промислової бази. Вибір раціональної стратегії для умов інноваційного економічного розвитку потребує, крім оцінки необхідних обсягів інвестиційних ресурсів, розробки нових наукових підходів та методів щодо аналізу цього процесу. Досліджувана проблема полягає в тому, що прийняті методи економічного аналізу процесів оновлення основних засобів є недостатніми і потребують розширення відповідного аналітичного апарату. Це, зокрема, стосується визначення чинників та показників, що обумовлюють темпи інноваційного розвитку виробництва.

В економічній літературі є ряд кількісних методик та моделей, які в певній мірі враховують параметри інноваційного розвитку виробництва. Наприклад, виробничу функцію Кобба-Дугласа, яка, взагалі кажучи, відноситься до моделювання статички, а не динаміки виробництва, можна застосувати і для визначення взаємозв'язку темпів зростання продукції з темпами зростання виробничих факторів. Ця функція має в загальному випадку вигляд степеневі залежності від двох змінних:

$$P = aF^{\alpha}N^{\beta},$$

де a – сталий коефіцієнт,

F – вартість основних засобів,

N – чисельність працюючих,

α, β – сталі числа (степені).

Найбільш типовою є модель Кобба-Дугласа, коли $\alpha + \beta = 1$.

В повній мірі розглянута залежність корелюється з залежністю між фондоозброєністю праці та її продуктивністю. Характер такої залежності, який

визначається параметрами α, β , може визначати особливості впливу інноваційних змін на розвиток виробництва.

Безпосередньо перехід до темпів здійснюється, коли залучати статичні значення факторів у двох часових інтервалах. В результаті одержимо наступний взаємозв'язок між темпами:

$$\eta_P = \eta_F^\alpha \times \eta_N^\beta,$$

де η_P – темпи зростання продукції,

$\eta_F^\alpha, \eta_N^\beta$ – темпи зростання вартості основних засобів (ОЗ) та чисельності працюючих.

Але залежності типу виробничої функції Кобба-Дугласа в більшій мірі слід віднести до макромоделювання економічних процесів в цілому. Для багатостадійних виробничих систем підприємств потрібно врахувати по кожній дискретні зміни параметрів діючої та інноваційної техніки, строки служби обладнання, обсяги вибуття та оновлення техніки, розмір інвестицій і т.д.

Через це моделювання оновлення потребує врахування багатьох факторів і специфіки цього процесу.

До досить значимих методів відноситься метод приведених затрат. Згідно цього методу мінімізується зважена сума капітальних і поточних затрат при виробництві одних і тих же обсягів продукції:

$$K + E_n C \rightarrow \min,$$

де K – капітальні затрати,

C – поточні затрати,

E_n – норматив приведення.

Цей метод спрямований на максимізацію рентабельності ОЗ і розрахований на оцінку вартості заміщення капіталом поточних витрат. Метод не розрахований на аналіз оновлення обладнання, а на вибір варіантів нових інвестицій. Метод не дозволяє аналізувати інші, теж важливі техніко-економічні показники. Ця методика зорієнтована на розв'язання важливої, але часткової задачі.

Пряме відношення до оновлення ОЗ мають формули американського економіста Домара, що дозволяють визначати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів. Ці коефіцієнти розраховуються за темпами зростання та строками служби ОЗ наступним чином:

$$K_{on} = \frac{\eta^T}{1 + \eta + \dots + \eta^{T-1}}, \quad K_{vyb} = \frac{1}{1 + \eta + \dots + \eta^{T-1}},$$

де K_{on}, K_{vyb} – коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів,

η – темпи зростання основних засобів,

T – строки служби ОЗ.

Ці коефіцієнти, зокрема коефіцієнт оновлення, суттєво використовуються в більш поглибленому аналізі (моделювання) процесів оновлення ОЗ.

Проведені нами дослідження показали, що темпи зростання ОЗ можна визначити за рівнянням:

$$\eta^T = (\alpha r + a_n)(1 + \eta + \dots + \eta^{T-1}),$$

де α – частка прибутку, що використовується на нагромадження ОЗ;

r – рентабельність ОЗ;

a_n – норматив амортизації.

В зв'язку з тим, що такі рівняння високих степенів не розв'язуються в аналітичному вигляді, вони можуть розв'язуватись чисельним ітераційним способом. Як виявилось, досить добрим наближенням для визначення темпів зростання ОЗ є наступне:

$$\eta = 1 + 1,6 \alpha \sigma$$

Якщо, наприклад, $\alpha \sigma = 0,04$, то маємо $\eta = 1,064$.

Потрібно зауважити, що темпи практично не залежать від термінів T , коли ті змінюються в досить широких межах. Це важливо для господарської практики, де існує ціла система термінів T . Досить важливим є врахування крім основних, також і оборотних фондів. На багатьох підприємствах їх частка може навіть перевищувати частку основних фондів.

В цьому варіанті рівняння для визначення темпів ускладнюється і набуває вигляду:

$$\eta^T = (\alpha r + \gamma_1 a_n)(1 + \eta + \eta^2 + \dots + \eta^{T-1}) + \gamma_2,$$

де γ_1 – частка основних фондів;

γ_2 – частка оборотних фондів.

В альтернативних варіантах це рівняння перетворюється в прості вирази. У випадку відсутності оборотних фондів, тобто при $\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 0$, рівняння стає еквівалентним розглянутому раніше рівнянню для основних засобів.

У випадку незначних основних фондів рівняння стає наступним:

$$\eta = 1 + \alpha r$$

Тобто маємо відразу значення темпів.

Порівняння альтернативних структур виробничих фондів показує, що темпи приросту виробничих фондів відрізняються в 1,6 рази. Це можна віднести до впливу амортизаційних нарахувань. На оборотні фонди амортизація не нараховується. Цей вплив проявляється в обороті амортизаційних коштів. Адже вони нараховуються від початку введення нових основних фондів до кінця періоду T . На цьому інтервалі амортизаційні кошти можуть використовуватись, інакше кажучи йдуть у фінансовий оборот.

Рівняння з параметрами структури виробничих фондів має наступний наближений розв'язок:

$$\eta = 1 + (1,6 \gamma_1 + \gamma_2) \alpha r$$

Якщо, наприклад, $\gamma_1 = \gamma_2 = 0,5$, $\alpha r = 0,04$, то отримаємо наступне значення темпів – $\eta = 1,052$

Цей темп більший від 1,04 (де $\gamma_1 = 1$) і менший від 1,064 (де $\gamma_2 = 0$).

Як вже зазначалось, в разі використання нових інноваційних ОЗ, різні техніко-економічні показники, як правило, будуть мати різну динаміку змін.

Нами встановлено, що, приміром, темпи зростання продукції підпорядковуються рівнянню:

$$\eta_P = \eta_F + K_{in}^F K_{on}$$

В цьому рівнянні введені два нових показники: темпів зростання продукції η_P і показник інноваційності K_{in}^F , який визначається наступним чином:

$$K_{in}^F = \frac{f_2}{f_1} - 1,$$

де f_1 – фондвіддача, розрахована для діючих ОЗ;

f_2 – фондвіддача для інноваційних ОЗ.

При однаковості обох фондівдач коефіцієнт інноваційності дорівнює нулю, а темпи зростання продукції співпадуть з темпами зростання ОЗ. Фактори зростання ОЗ були вже розглянуті в попередньому тексті цієї статті.

Аналіз рівняння показує, що темпи зростання продукції будуть більшими від темпів зростання фондів при умові більшої фондівдачі для нової техніки. В протилежному разі результати будуть якісно іншими.

Для кількісного прикладу розглянемо два варіанти зміни фондівдачі:

$$1) \frac{f_2}{f_1} = 1,2;$$

$$2) \frac{f_2}{f_1} = 0,8.$$

При цьому строки служби ОЗ приймаються рівними $T = 10$ (років), а темпи зростання ОЗ – $\eta = 1,1$ (10% річного приросту).

У двох варіантах коефіцієнт оновлення розраховується згідно визначення і дорівнює:

$$K_{on} = 0,1627$$

Тоді у першому варіанті оновлення отримаємо:

$$1) \eta_p = 1,1 + 0,2 \times 0,1627 = 1,1325$$

У другому варіанті оновлення в результаті розрахунків одержимо:

$$2) \eta_p = 1,1 - 0,2 \times 0,1627 = 1,0675$$

Таким чином, зниження фондівдачі суттєво зменшує темпи зростання продукції і вони будуть навіть меншими від темпів зростання ОЗ. Це є негативною динамікою. Але така техніка може бути ефективною щодо інших показників – прибутку, продуктивності праці і т.д.

Висновки

Визначення в кількісному вимірі закономірностей динаміки інноваційного розвитку виробництва слід вважати перспективним напрямком досліджень, які мають суттєве теоретичне і практичне значення. Важливим результатом проведеного дослідження є те, що загальноприйняті техніко-економічні показники слід розширити кількісно аналогічними показниками, які характеризують зміну інших ресурсних витрат в результаті оновлення основних засобів. В статті приведений приклад такого показника, який характеризує зміну фондівдачі. Визначення аналогічних показників для інших ресурсних факторів потребує проведення додаткових досліджень. Це дасть змогу визначати темпи зростання собівартості продукції, прибутку, продуктивності праці і т.д.

Список використаних джерел

1. Державний комітет статистики України.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу:<http://www.ukrstat.gov.ua>.
2. Roczniki statystyczne.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://stat.gov.pl>.
3. Domar E. Essays in the Theory of Economic Growth. New York, 1967.
4. Кириченко О.А. Інвестування: підручник./О.А.Кириченко, С.А.Єрохін.-К.: Знання, 2009.-573с.

5. Збірник наукових праць. Економічні науки. ПВНЗ «Буковинський університет», Випуск 11- Чернівці:Книги – XXI, 2015.-210с.
6. Денисенко М.П. Провайдинг інновацій: підручник/Денисенко М.П., Гречан А.П., М.В.Гаман та ін. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.- 448 с.
7. Жихор О.Б. Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації: [монографія] – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009. –544 с.
8. Кириченко О.А. Інвестування: підручник./О.А.Кириченко, С.А.Єрохін.-К.: Знання, 2009.-573с.
9. Денисенко М.П. Провайдинг інновацій: підручник/Денисенко М.П., Гречан А.П., М.В.Гаман та ін. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.- 448 с.
10. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: [зб.наук.пр./гол.ред. Л.А.Янковська]. Вип.16 – Львів, Галицька видавнича спілка, 2016.- 184с.
11. The Economic Journal, Volume 129, Issue 620, May 2019, Pages 1731–1781, <https://doi.org/10.1111/eoj.12588>